

УДК 618.2

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ: ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ПРИ КАРБУНКУЛЕ ПОЧКИ

АЛИЕВА ЭЛЬНАРА НАЗИМОВНА

Магистр, ассистент профессора, Кафедра акушерства и гинекологии с курсом клинической генетики, НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова», г. Алматы, Казахстан

**ХАСАНОВА САНАМ РАХИМЖАНОВНА,
ДЖАЗЫКПАЕВА ЭЛЬМИРА ТАЛГАТОВНА, РЯШНИЦЕВА АНАСТАСИЯ
ВЯЧЕСЛАВОВНА**

Резиденты 1 курса по специальности «Акушерство и гинекологии (взрослая, детская)», НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова», г. Алматы, Казахстан

Аннотация. В статье представлен клинический случай диагностики и тактики ведения беременной женщины с редкой деструктивной формой гнойно-воспалительного заболевания — карбункулом почки. Сложность диагностики обусловлена отсутствием специфических симптомов и физиологическими изменениями мочевыделительной системы во время гестации. Своевременное хирургическое вмешательство (люмботомия, декапсуляция, вскрытие карбункула) на сроке 25–26 недель позволило купировать гнойный процесс и пролонгировать беременность.

Ключевые слова: карбункул почки, беременность, деструктивный пиелонефрит, люмботомия, инфекции мочевыводящих путей, ЦУР 3: здоровье и благополучие.

Инфекции мочевыводящих путей во время беременности представляют собой серьезную клиническую проблему, сопряженную со значительным риском для здоровья как матери, так и плода[1]. Физиологические изменения, связанные с беременностью, повышают восприимчивость к инфекциям, при этом, по оценкам, от 15 до 20% случаев острого пиелонефрита могут прогрессировать до bacteriemia, особенно в контексте мочекаменной болезни[2]. Пиелонефрит неблагоприятно влияет на течение беременности и состояние плода. Преэклампсия тяжелой степени присоединяется не менее чем у 40% больных ПН, особенно хроническим. Невынашивание у них достигает 30% за счет преждевременных родов. Перинатальная смертность составляет 25-50%. У новорожденных находят признаки внутриутробного инфицирования, они более подвержены послеродовым гнойно-септическим заболеваниям. Также могут быть деструктивные изменения в почках в виде карбункула, абсцесса[3,4]. При этом диагностика осложненных, деструктивных форм пиелонефрита у беременных очень сложна ввиду отсутствия специфических клинических проявлений и физиологических изменений во время беременности. В связи с этим актуальным является разбор тактики ведения таких пациенток[5,6].

Цель — демонстрация возможностей диагностики и тактики хирургического ведения беременной с деструктивной формой пиелонефрита.

Клинический случай. Пациентка К., 28 лет встала на учет по беременности в 10 недель в женскую консультацию с диагнозом: Беременность 10 недель. Рубец на матке (1). АГ. Хронический пиелонефрит. Варикозное расширение вен нижних конечностей. Преэклампсия в анамнезе. Жалоб на момент осмотра не предъявляет. Из анамнеза: Росла и развивалась соответственно возрасту. Перенесенные заболевания: туберкулез- отрицает, кожные и венерологические заболевания- отрицает. Из перенесенных заболеваний отмечает хронический пиелонефрит. Вирусный гепатит – отрицает. ДТП и травмы головы отрицает. Перенесенные операции- отрицает. Гемотрансфузии: год назад. Вредные привычки-отрицает.

Эпид анамнез: Со слов беременной, в течении 21 дня контакта с инфекционными больными, контакт с больными ОРВИ отрицает.

Аллергоанамнез: Спокойный.

Наследственность: не отягощена.

Менструация с 11 лет, по 5 дней, через 28 дней, регулярные, безболезненные

Половая жизнь с 18 лет. Брак 2 зарегистрированный, мужу 27 лет, здоров.

Акушерский анамнез: Данная беременность вторая

1 Беременность 4 года назад- закончилась оперативным родоразрешением в срок (тазовое предлежание плода, подъем АД до 150/90-150/90 мм рт ст, Преэклампсия) , девочка 2608 жив., б / особенностей

Status praesens: Беременная нормостенического телосложения, ИМТ 26 Общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы бледно-розовой окраски, чистые. Периферические лимфатические узлы не увеличены. Зев не гиперемированный. Язык чистый, влажный. Молочные железы мягкие, соски чистые не втянуты, при пальпации мягкие, безболезненные, узловых уплотнений нет, отделяемого из сосков нет. В легких везикулярное дыхание, хрипов нет. Сог- тоны ясные, чистые, ритмичные ЧДД 18 уд в 1 минуту. АД 120/80, 110/80 мм.рт.ст. пульс 80 уд в/ мин. Живот мягкий, при пальпации безболезненный. Печень и селезенка не пальпируется. Отеков нет. Стул в норме, оформленный. Мочеиспускание свободное, безболезненное. Диурез не снижен.

Status Localis: при осмотре на нижних конечностях имеется варикозное расширение вен, при пальпации безболезненное, гиперемии и отеков нет.

Акушерский статус: Живот правильной овоидной формы, матка увеличена соответственно сроку беременности, не возбудима, без локальной болезненности. Положение плода не устойчивое. Шевеление плода ощущает.

Status Localis: на передней брюшной стенке определяется надлобковый, послеоперационный рубец, безболезненный, не спаянный с подлежащими тканями, симптом "ниши" отрицательный.

УЗИ -1 скрининг- Маточная беременность 12 недель 4 дня

УЗИ - 2 скрининг- Маточная беременность 20 недель 6 дней

СМАД: Максимальный показатель САД-137 мм рт ст. Максимальный показатель ДАД-80 мм рт ст

В сроке в 25 недель вызвала на дом участкового терапевта с жалобами на боли в поясничной области, учащение мочеиспускания, повышение температуры тела до 38⁰С, от госпитализации отказалась

На следующий день в связи повышением температуры до 39⁰С участковой акушеркой вызвана скорая помощь и женщина госпитализирована в урологическое отделение многопрофильного стационара.

Находилась на стационарном лечении с диагнозом: Острый тубулоинтерстициальный нефрит (Острый апостематозный пиелонефрит левой почки. Карбункулы левой почки) Абсцесс почки и околопочечной клетчатки. Анемия легкой степени тяжести. Острый пиелонефрит справа. Беременность 25-26 недель. Гидронефроз правой почки.

Консультация кардиолога : Беременность 25-26 недель. Артериальная гипертензия 1 степени, средний риск ССО

ОАК : лейкоц.- 7,76 10⁹/л, Нв - 118, гематокрит – 37.0, эритроц. – 3,98 10¹²/л, тромбоц. – 434 10⁹/л.

ОАМ : уд.вес - 1030, рН - 5,5, белок - отр.

ИФА на ВИЧ, ИФА на ВГВ, ВГС отр.

В стационаре проведена операция Люмботомии слева. Декапсуляция левой почки. Вскрытие карбункулы левой почки.

В удовлетворительном состоянии через 5 дней беременная выписалась домой под наблюдение участкового акушер-гинеколога с диагнозом

DS: Беременность 27 недель. Рубец на матке (1). Артериальная гипертензия 1 степени, средний риск ССО. Варикозное расширение вен нижних конечностей. Хронический пиелонефрит. Гидронефроз правой почки. Состояние после операции Люмботомии слева. Декапсуляция левой почки. Вскрытие карбункула левой почки.

Получены следующие рекомендации:

- Полноценное питание. Ограничение соленой, острой пищи.
- Наблюдение по месту жительства у акушер-гинеколога, ВОП
- Контроль АД, пульс, Т-тела, за шевелением плода и сердцебиением плода
- С тревожными признаками ознакомлена (кровянистые выделения из половых путей, головная боль, тошнота , рвота, повышение А/Д, боли по ходу рубца, отхождение вод(мекониальные, окрашенные кровью), отсутствия шевеления плода.

-СМАД

-УЗИ плода в сроке 30-32 недели, доплер

-УЗИ почек в динамике

-КТГ после 28 недель

- ОАМ. Кровь на коагулограмму, Д-димер, БАК (мочевина, креатинин, АЛТ, АСТ, общий белок).

-Консультация уролога

-Консультация кардиолога 30-32 недели

-Контрольные анализы на ВИЧ через 1- 3 мес. после гепотрансфузии

- Кальций по 1гр. 1 раз в день до 36 недель.

- Аспирин 4/1* 1 раз в день до 36 недель.

- Гипотензивная терапия Допегит 250 мг *3 раза в день, под контролем А/Д-

Дальше беременность протекала под наблюдением акушер-гинеколога, уролога и участкового терапевта.

В сроке 37 недель была проведена операция кесарево сечение. Родился- 1 плод . Пол: Мужской. Вес: 2650 г. Рост: 51 см. 7/8 Оценка по шкале Апгар. Доношенный. СДР. ГИЭ. 2 плод-Пол: Мужской. Вес: 2740 г. Рост: 52 см. 7/8 Оценка по шкале Апгар. Доношенный. СДР. ГИЭ.

Послеродовый период протекал без осложнений.

Обсуждение. Данный случай подчеркивает важность высокой диагностической настороженности. Несмотря на то, что классические признаки гнойного процесса могут быть смазаны, своевременное оперативное вмешательство остается «золотым стандартом» при деструктивных формах[4,7]. Интересной особенностью является многоплодный характер беременности (выявленный на этапе родоразрешения), что создавало дополнительную нагрузку на почечную систему и повышало риск сосудистых осложнений. Выбор в пользу органосохраняющей операции (декапсуляция и вскрытие очага) это позволило не только купировать септический очаг, но и довести беременность до доношенного срока, избежав глубокой недоношенности детей. Важным элементом последующего ведения стало назначение гипотензивной (Допегит) и антиагрегантной (Аспирин 150 мг) терапии для профилактики повторной преэклампсии.

Заключение. Деструктивный пиелонефрит (карбункул почки) не является абсолютным показанием к прерыванию беременности или радикальному удалению органа. Мультидисциплинарный подход, включающий раннюю хирургическую санацию очага и последующую адекватную медикаментозную поддержку (гипотензивная терапия, уросептики), позволяет успешно пролонгировать беременность и достичь благоприятных перинатальных исходов даже при наличии отягощенного соматического анамнеза.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Акушерство: национальное руководство** / под ред. Г. М. Савельевой, Г. Т. Сухих, В. Н. Серова, В. Е. Радзинского. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 1080 с.
2. **Николайченко С. С., Бычкова Н. В., Волков А. Н.** Особенности диагностики и тактики лечения деструктивных форм гестационного пиелонефрита // Вестник урологии. — 2019. — Т. 7, № 3. — С. 45–52.
3. **Дударева Т. П., Кан Д. В.** Гнойный пиелонефрит у беременных // Акушерство и гинекология. — 2015. — № 4. — С. 34–38.
4. **Коган М. И., Набока Ю. Л., Гудима И. А.** Инфекции почек у беременных: современные подходы к диагностике и терапии // Урология. — 2020. — № 2. — С. 112–117.
5. **Widmer M., Lopez I., Gülmezoglu A. M. et al.** Duration of treatment for asymptomatic bacteriuria in pregnancy // Cochrane Database of Systematic Reviews. — 2015. — Issue 11. Art. No.: CD000491.
6. **Glasner A., Langhaus J., Dittmar R.** Management of renal carbuncle and abscess during pregnancy: A case report and literature review // Journal of Clinical Urology. — 2021. — Vol. 14, No. 5. — P. 389–393.
7. **Клинические рекомендации «Острый пиелонефрит».** Разработчик: Российское общество урологов. — 2022.